

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

Динара Махмудовна Файзиева,
старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков УзГУФКС

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается специфика применения когнитивных стратегий на уроках русского языка.

Ключевые слова: когнитивные стратегии, аудирование, эффективный, информация.

ANNOTATSIIYA

Ushbu maqolada rus tili darslarida kognitiv strategiyalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv strategiyalar, tinglash, samarali, ma'lumot.

ANNOTATION

This article examines the specifics of using cognitive strategies in Russian language lessons.

Keywords: cognitive strategies, listening, effective, information.

Главные задачи когнитивного подхода — понять и объяснить, как устроены и функционируют все эти мыслительные процессы. В контексте образования это означает создание таких стратегий, которые позволят учащемуся применять новую информацию в разных условиях. Преподаватель подаёт новую информацию так, чтобы связать её с уже имеющимися у учащихся знаниями — то есть создавать или менять, расширять существующие ментальные схемы.

Процесс понимания речи на слух, по мнению многих исследователей, является самым сложным из всех видов деятельности обучающихся на занятиях по русскому языку. Однако данный вид деятельности представляет особую важность, поскольку, во-первых, само обучение ведётся на русском языке и предусматривает наличие у обучающихся навыков аудирования; во-вторых, как показывают многочисленные исследования, совершенствование навыков аудирования позитивно влияет на эффективность и скорость формирования

навыков чтения, говорения и, в меньшей степени, письменной речи. Формирование умения понимать иностранную речь на слух называют также самым сложным аспектом процесса преподавания русского языка. Вместе с тем, несмотря на особую важность аудирования в процессе обучения иностранному языку, задания на аудирование нередко рассматриваются преподавателями как второстепенные, иногда они являются подготовительными этапами перед выполнением основных задач занятия: развития навыков устной и письменной речи.

Использование когнитивных стратегий может сделать процесс обучения аудированию более эффективным. Преимущество их использования заключается в том, что обучающийся понимает не только то, что он должен изучить, но и как он может сделать это наилучшим образом. Аудирование играет важную роль в овладении иноязычной коммуникативной компетенцией, ведь без овладения навыком аудирования невозможна коммуникация в устной форме. Исключительную значимость представляет аудирование для достижения таких целей, как формирование навыков распознавания на слух русской речи и ведения диалога. Все же, часто данный вид речевой деятельности вызывает у обучающихся значительные трудности. При выполнении заданий по аудированию обучающиеся используют наиболее подходящие им когнитивные стратегии, выбор которых может зависеть от ряда факторов, в частности, от типа задания и преобладающего вида восприятия. Еще одним фактором, воздействующим на выбор когнитивных стратегий, является уровень владения языком. Как правило, обучающиеся с низким уровнем владения языком выбирают стратегии, соответствующие модели восприятия «снизу-вверх», при которой слушающий распознает отдельные слова, языковые структуры, содержащиеся в аудиосообщении. Данный процесс является процессом декодирования, который происходит последовательно (от фоном до текстов). Слушающий выбирает когнитивные стратегии, направленные на идентификацию отдельных слов и грамматических структур, поиск ключевых слов. Обучающиеся с высоким уровнем владения русским языком, напротив, чаще опираются на модель восприятия «сверху-вниз», подразумевающую понимание общего смысла аудиотекста. В таком случае предпочтение отдается когнитивным стратегиям, включающих в себя систематизацию и догадку по контексту. Обучающиеся, которые не имеют навыка применения когнитивных стратегий зачастую более зависимы от преподавателя, а также не могут определить, каким образом выполнять

упражнение, так как не уверены, является ли определенный способ эффективным. Задача преподавателя состоит в том, чтобы помочь обучающемуся подобрать наиболее эффективные когнитивные стратегии, учитывающие уровень его речевой и языковой подготовки, психологические особенности, а также тип выполняемого задания.

Создание эффективной системы обучения навыкам аудирования предполагает участие обучающихся в учебном процессе в качестве активных участников, которые способны анализировать данный процесс и самостоятельно его оптимизировать. Очевидно, что метокогнитивный подход к обучению аудированию, помимо собственно лингвистических, развивает навыки рефлексивного мышления обучающихся, что обеспечивает большую личностную вовлеченность студентов в процесс обучения. Это, в свою очередь, позитивно влияет на мотивированность обучающихся, а в долгосрочной перспективе ведет к развитию умений, способностей и даже качеств личности, которые необходимы для их непрерывного обучения в течении всей жизни. Метокогнитивный подход может быть использован преподавателями иностранного языка при создании собственной методики обучения аудированию. При применении когнитивных стратегий процесс аудирования протекает эффективнее, появляется стимул к большей самостоятельности.

Целенаправленное применение когнитивных стратегий на уроках русского языка является эффективным способом развития навыков аудирования.

REFERENCES:

1. Гальскова, Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2015. - 363 с.
2. Илалтдинова, Е.Ю., Оладышкина А.А. «Это лучший педагог во всем мире!»: влияние школьного учителя на профессиональное самоопределение будущих учителей // Вестник Мининского университета. - 2020. - Т. 8, №3. - С.
3. Королева, Е.В., Игнатьева В.С. Обучение иноязычному аудированию с применением дистанционных образовательных технологий // Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. - Нижний Новгород, 2021. -С. 172-175.

4. Шварц Д. Искусство мыслить масштабно / Дэвид Шварц. – Минск : Попурри, 2007. – 304 с.
5. Кемерон Э. Управление изменениями / Э. Камерон, М. Грин. – М. : Хорошая книга, 2006. – 360 с.
6. Vandergrift L., Goh C. Teaching and Learning Second Language Listening. New York-London: Routledge, 2012. 315 p.
7. Морозов Д. Л. Обучение профессионально-ориентированному аудированию на основе совершенствования психологических механизмов речи: на материале немецкого языка, уровень профессионального образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2009. 23 с.
8. Гончар И. А. Аудирование иноязычного текста как объект лингвистики и методики // Вестник СПбУ. Серия 9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 2011. № 4. С. 117 - 121.
9. Vandergrift L., Goh C. Teaching and Testing Listening Comprehension // The Handbook of Language Teaching. New Jersey: Blackwell Publishing, 2009. P. 395- 411.
10. Young L. Listening Strategy Instruction in a Higher French Class // Scottish Languages Review. 2012. Issue 25. P. 7 - 18.